

Project vernieuwing OA monitoring - teruglevering data deelnemende instellingen

December 2024

Inleiding

Ten behoeve van het UKB project vernieuwing OA monitoring hebben de Nederlandse universiteiten (inclusief de Universiteit van Humanistiek) data aangeleverd over de onderzoeksoutput van de instelling met publicatiejaar 2023, volgens een vooraf vastgestelde data-specificatie. Deze data zijn in een geautomatiseerde workflow gebruikt voor het verzamelen van informatie over de open access status (inclusief licentie en embargoperiode) van peer-reviewed artikelen (door de aangeleverde instelling aangemerkt als records met KUOZ type A) met een Crossref DOI.

Op basis van deze informatie zijn geaggregeerde open access cijfers vastgesteld van de Nederlandse universiteiten op landelijk niveau (inclusief informatie over licenties en embargo's), voor peer-reviewed artikelen. Bij de berekening van deze landelijke open access cijfers is de Universiteit van Humanistiek niet meegenomen.

Naast de aangeleverde data (afkomstig uit de CRIS systemen van de universiteiten) zijn uitsluitend open databronnen gebruikt (Crossref, DOAJ, Unpaywall), zodat er geen restricties zijn op het terugleveren van de verrijkte data aan instellingen. Er zijn eveneens geen restricties op het publiek beschikbaar maken van een landelijke dataset, eventueel zonder informatie op instellingsniveau. Ook de workflow en bijbehorende code (SQL) kan open worden gedocumenteerd.

De teruggeleverde data bevatten niet alleen de toegekende open access classificatie, maar ook de onderliggende ruwe data, voor elke gevonden open access versie (afkomstig uit Unpaywall). Dit maakt het voor instellingen mogelijk om de data te verifiëren en te gebruiken voor eventuele eigen open access classificatie en monitoring. Hierbij kunnen andere keuzes worden gemaakt voor het vaststellen van open access status, en kunnen aanvullende bronnen worden gebruikt (met name ook voor artikelen zonder DOI).

Dit document dient als toelichting op de teruggeleverde data. Per veld wordt een korte toelichting gegeven over de data en de manier waarop deze zijn verkregen en weergegeven. In verkorte vorm is deze informatie ook opgenomen in de data-specificatie die met de data wordt meegeleverd.

Voor een uitgebreide beschrijving van het project, inclusief de ontwikkelde workflow en de landelijke resultaten, verwijzen we naar de meegeleverde eindrapportage van het project.

Databeschrijving

De dataset omvat 44 variabelen, geordend naar databron en onderwerp. Hieronder worden de data groepsgewijs beschreven. Hierbij worden de groepen en variabelen aangeduid met dezelfde (Engelstalige) benaming die gehanteerd is in de data-specificatie.

Instance

Variabelen afkomstig uit de door de instelling aangeleverde dataset, of door ons toegekend op het niveau van de instelling. De variabelen die zijn opgenomen in de teruggeleverde data zijn variabelen die door de instelling zelf gebruikt kunnen worden voor identificatie van de publicatie en/of de instelling, en variabelen die gebruikt kunnen worden voor verdere (interne) analyse, om de data op te filteren of te groeperen.

- **uuid** (string) - UUID zoals aangeleverd door de instelling. Kan gebruikt worden om de teruggeleverde data te matchen met de aangeleverde data en/of met aanvullende data uit het CRIS van de instelling
- **umc** (string) - yes/null, zoals aangeleverd door de instelling
- **doi** (string) - DOI zoals aangeleverd door de instelling (niet geschoond)
- **org_name** (string) - 2-4 letter code voor de instelling, zoals aangeleverd door de instelling
- **org_ror** (string) - ROR id, zoals aangeleverd door de instelling
- **hoop** (string) - zoals aangeleverd door de instelling
- **kuoz** (string) - 1-letter code, zoals aangeleverd door de instelling
- **taverne** (string) - yes/no, zoals aangeleverd door de instelling
- **funding** (string) - funder naam en/of grant nummer, zoals aangeleverd door de instelling
- **corresponding** (string) - yes/no/unknown, zoals aangeleverd door de instelling
- **kuoz_a** (boolean) - doi (na opschoning en harmonisatie) is aangemerkt als kuoz type A door ten minste één deelnemende instelling.

DOI

DOI na opschoning en harmonisatie. DOI's zoals door de instelling aangeleverd zijn geschoond en geharmoniseerd. Hierbij zijn de volgende keuzes gemaakt: URL prefixes (zoals <https://doi.org/>) zijn verwijderd, zodat alle DOI's beginnen met '10.', alle niet-DOI strings zijn verwijderd, alle spaties zijn verwijderd; specifieke achtervoegsels (zoals '(+1 more)') zijn verwijderd; alle DOI's zijn omgezet naar kleine letters (lowercase).

- **doi_cleaned** (string) - DOI na opschoning en standaardisatie.

Crossref

Alle geschoonde en geharmoniseerde DOI's zijn gematched met Crossref (data snapshot van 2024-07-31). Voor de DOIs met een match in Crossref* zijn de volgende variabelen verzameld:

- **cr_included** (boolean) - DOI aanwezig in Crossref
- **cr_type** (string) - publicatietype (volgens Crossref classificatie)**
- **cr_issued_year** (integer) - jaar van eerste publicatie (print of online)***
- **cr_created_date** (date) - datum waarop de DOI geregistreerd is bij Crossref****

* DOI's waarvoor geen match gevonden is in Crossref kunnen DOI's zijn van een andere registrar (bv. DataCite, mEDRA), of ongeldige DOI's (bijvoorbeeld met een typo of andere fout). Ook wanneer 2 DOI's in het DOI veld staan, zal er geen match gevonden worden in Crossref.

** Voor deze analyse is uitgegaan van het publicatietype zoals aangegeven door de instellingen (via de KUOZ-aanduiding). Het Crossref publicatietype is meegegeven ter vergelijking. Crossref beschouwt alle publicaties in tijdschriften als 'journal article' en maakt dus geen onderscheid tussen artikelen en bv. editorials, letters, etc.

*** Voor deze analyse is uitgegaan van het publicatiejaar zoals aangegeven door de instellingen (in de gemaakte selectie voor export). Het jaar van publicatie in Crossref is meegegeven ter vergelijking.

**** Voor print- en online publicatiedatum is niet altijd een dag- en maandaanduiding beschikbaar in Crossref. 'Created date' is het enige veld waarvoor altijd jaar, maand en dag bekend is, en dat dus gebruikt kan worden voor berekening van embargo's.

ISSN

De door de instellingen aangeleverde ISSN's bleken niet in alle gevallen bruikbaar - in sommige gevallen zijn ISSN('s) van verschillende tijdschriften opgegeven bij dezelfde publicatie. Voor een eenduidige toekenning van ISSN's hebben we gebruikt gemaakt van de ISSN('s) zoals opgenomen als metadata bij de publicatie in Crossref. Deze informatie is verzameld voor alle Crossref DOI's in de dataset. De ISSN's zijn vervolgens gematched naar [ISSN-L](#), gebruik makend van een master-list van het ISSN International Centre (data snapshot 2024-03-26).

- **issns** (string, comma-separated) - ISSN('s) afkomstig uit Crossrefj
- **issn_l** (string) - ISSN-L zoals gematched met ISSN('s)

DOAJ

Om te bepalen of een tijdschrift in het publicatiejaar 2023 was opgenomen in DOAJ hebben we gebruik gemaakt van een data snapshot van de DOAJ tijdschriftenlijst (gedownload 2023-12-31). Voor matching is gebruik gemaakt van de eerder verzamelde ISSN variabelen (issns en issn_), voor alle Crossref DOIs in de dataset.

- **doaj_id** (string) - DOAJ id van het tijdschrift (uit het veld URL_in_DOAJ in DOAJ data snapshot)
- **doaj_apc** (boolean) - tijdschrift hanteert APC's (alleen voor tijdschriften in DOAJ)

Unpaywall

De volgende variabelen zijn direct afkomstig uit Unpaywall (data snapshot 2024-08-01). Omdat Unpaywall uitsluitend Crossref DOI's bevat, hebben we deze variabelen alleen verzameld voor de Crossref DOI's in de dataset.

Waar Unpaywall meerdere open access locaties heeft voor een publicatie, is informatie verzameld voor elk van de gevonden open access locaties. *Per variabele is de informatie voor alle OA locaties weergegeven in een string, gescheiden door komma's, met 'null' als waarde wanneer de informatie niet beschikbaar is voor een bepaalde versie. Op deze manier kan de ontvanger van de data de informatie per open access locatie reconstrueren.

- **upw_included** - DOI aanwezig in Unpaywall
- **journal_is_oa** (boolean) - tijdschrift is een volledig open access tijdschrift (inclusief tijdschriften niet opgenomen in DOAJ)
- **host_type** (string, comma-separated) - publisher of repository; voor alle oa locations
- **version** (string, comma-separated) - publishedVersion, acceptedVersion of submittedVersion; voor alle oa locations
- **license** (string, comma-separated) - licentie; for all oa locations
- **oa_date** (string, comma-separated) - datum waarop de full-text versie voor het eerst beschikbaar was*; alleen voor repository versies ("null" voor publisher versies).
- **embargo_green_oa** (string, comma-separated) - verschil, in maanden** tussen cr_created date en oa_date; alleen voor repository versies ("null" voor publisher versies). Deze variabele is niet direct afkomstig uit Unpaywall, maar is door ons berekend.
- **repository_institution** (string, comma-separated) naam van de instelling / organisatie van het repository; alleen voor repository versies ("null" voor publisher versies).
- **host_url** (string, comma-separated) - domein van de url van de full text pdf of de landing page; alleen voor repository versies ("null" voor publisher versies).

*technisch gezien is dit de 'last modified' timestamp van het OAI-PMH record van de publicatie op het moment dat Unpaywall voor het eerst de full-text versie detecteert in het repository. Voor meer informatie zie de [Unpaywall support portal](#).

** embargo's van meer dan 0 dagen zijn hierbij naar beneden afgerond, embargo's van minder dan 0 dagen naar boven. Een embargo van 1.5 maanden is dus afgerond naar 1 maand, een embargo van -1.5 maanden is afgerond naar -1 maand.

OA classification

Op basis van de informatie uit DOAJ en Unpaywall is voor elke publicatie met een Crossref DOI aangegeven in welke open access categorie(en) de publicatie valt. Een publicatie kan meerdere open access locaties hebben, en daarmee ook in meerdere open access categorieën vallen.

- **gold_doaj_non_apc** (boolean) - artikel in tijdschrift in DOAJ, tijdschrift hanteert geen APC's (diamond)
- **gold_doaj_apc** (boolean) - artikel in tijdschrift in DOAJ, tijdschrift hanteert APC's
- **gold_non_doaj** (boolean) - artikel in volledig open access tijdschrift - niet in DOAJ
- **hybrid** (boolean) - open publicatie met open access licentie in een abonnements-tijdschrift
- **bronze** (boolean) - open publicatie zonder open access licentie in een abonnements-tijdschrift
- **green_acc_pub** (boolean) - accepted/published versie in een repository
- **green_sub** (boolean) - submitted versie in een repository
- **closed** (boolean) - gesloten publicatie, geen open versie beschikbaar

OA type extended / compact

Op basis van de open access classificatie is aan elke publicatie een open access type toegekend. In tegenstelling tot de open access classificatie waar een publicatie in meerdere categorieën kan vallen, wordt bij deze variabelen aan elke publicatie steeds maar 1 waarde toegekend.

De variabele 'oa type extended' omvat ook bronze oa en submitted versies in repositories. Tevens wordt onderscheid gemaakt tussen artikelen die alleen beschikbaar zijn als bronze OA en bronze OA artikelen waarvan ook een accepted/published versie beschikbaar is in een repository.

De variabele 'OA type compact' omvat alleen gold OA , hybrid OA en accepted/published version in repositories. Artikelen die beschikbaar zijn als bronze OA worden hier dus alleen aangemerkt als OA als ze ook een accepted/published version hebben in een repository.

We leveren beide varianten (oa_type_extended en oa_type_compact) terug zodat instellingen zelf de keuze kunnen maken welke indeling het best aansluit op de eigen doelen voor open

access monitoring. Voor de centrale monitoring wordt de variabele 'oa_type_compact' gebruikt.

- **oa_type_extended** (string), met de volgende waarden:
 - gold_doaj_non_apc - artikel in tijdschrift in DOAJ, tijdschrift hanteert geen APC's (diamond)
 - gold_doaj_apc - artikel in tijdschrift in DOAJ, tijdschrift hanteert APC's
 - gold_non_doaj - artikel in volledig open access tijdschrift niet in DOAJ
 - hybrid - open publicatie met open access licentie in een abonnements-tijdschrift
 - bronze_only - open publicatie zonder open access licentie in een abonnements-tijdschrift, zonder accepted/published versie in een repository.
 - bronze_and_green_acc_pub - open publicatie zonder open access licentie in een abonnementstijdschrift, met accepted/published versie in een repository.
 - green_acc_pub_only_no_bronze - accepted/published versie in een repository, niet ook beschikbaar als bronze oa, hybrid oa of gold oa
 - green_sub_only - accepted/published versie in een repository, niet ook beschikbaar als bronze oa, hybrid oa of gold oa
 - closed - gesloten publicatie, geen open versie beschikbaar
- **oa_type_compact** (string), met de volgende waarden:
 - gold_doaj_non_apc - artikel in tijdschrift in DOAJ, tijdschrift hanteert geen APC's (diamond)
 - gold_doaj_apc - artikel in tijdschrift in DOAJ, tijdschrift hanteert APC's
 - gold_non_doaj - artikel in volledig open access tijdschrift niet in DOAJ
 - hybrid - open publicatie met open access licentie in een abonnements-tijdschrift
 - green_acc_pub_only - accepted/published versie in een repository, niet ook beschikbaar als hybrid oa of gold oa
 - non_oa - publicatie niet beschikbaar als gold oa, hybrid oa of green acc/pub only oa.

OA license

Voor elke publicatie zijn eerder in de workflow de licenties verzameld voor elke open access locatie (voor zover beschikbaar in Unpaywall). Vervolgens is voor elke publicatie bepaald of er ten minste 1 publisher versie is met een CC-BY licentie, een andere CC-licentie of een ander type open licentie. Hetzelfde is bepaald voor accepted/published versies en submitted versies in een repository.

- **publisher_license** (string) - licentie-samenvatting voor publisher versie (waarden: has_license, has_license_cc, has_license_cc_by, null)

- **repository_acc_pub_license** (string) licentie-samenvatting voor accepted/published versie(s) in repository (waarden: has_license, has_license_cc, has_license_cc_by, null)
- **repository_sub_license** (string) licentie-samenvatting voor accepted/published versie(s) in repository (waarden: has_license, has_license_cc, has_license_cc_by, null)

OA embargo

Voor elke publicatie is eerder in de workflow de embargo-termijn verzameld voor elke open access-versie in een repository (voor zover beschikbaar in Unpaywall). Vervolgens is voor elke publicatie de kortste embargo-termijn bepaald voor accepted/published versies en voor submitted versies in een repository.

- **embargo_green_acc_pub** (integer) - kortste embargo (in months) voor een accepted/published versie in een repository
- **embargo_green_sub**(integer) - kortste embargo (in months) voor een submitted versie in een repository